

EDN XOPUWW

DOI 10.5281/zenodo.17587182

УДК 631.413.2+632.125

Агурова И. В., Сыщиков Д. В., Березовский А. С.

**СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННО-ПОГЛОЩАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА ПОЧВ
ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ФГБНУ Донецкий ботанический сад

Реферат. В настоящее время деградация земель наносит существенный вред состоянию почв и урожаю сельскохозяйственных культур. Система агроэкологического мониторинга относится к «ключевому» элементу контроля за состоянием сельскохозяйственных земель, а с изучением ряда диагностических свойств даст возможность оценить состояние почв, наметив пути улучшения ее плодородия. Целью работы является анализ поглотительной способности почв деградированных земель Донецкой Народной Республики (ДНР). Исследования проводили на модельных участках Шахтерского района ДНР на протяжении 2024 г., с отбором почв под различными овощными и зерновыми культурами, а также с изучением почв, оставленных под паром. При изучении суммы обменных оснований использовали общепринятые в агрохимии методы. По результатам анализа суммы обменных оснований зафиксировано снижение показателей на участках под пшеницей по отношению к целинной почве на 37,2–44,4 %. На участках под овощными культурами показатели суммы обменных оснований были выше по отношению к контролю на 29,2–53,4 %. Участки под паром отличались высокими значениями суммы обменных оснований, достигающими 38,08 мг.-экв./100 г почвы, что связано с отсутствием механической обработки и созданием благоприятного водного режима почв. На всех изученных участках зафиксировано преобладание обменного кальция и магния. Наименьшее количество обменного кальция отмечено на участках под пшеницей, где содержание снижено по сравнению с контрольными показателями в среднем на 45–50 %. Соотношение кальция и магния в почвенно-поглощающем комплексе составляло 3:1, что является отклонением от оптимума в почвах при рациональном землепользовании. На участках под овощными культурами содержание обменного кальция превышало контрольные показатели в среднем на 22–55 %, а максимальное количество обменного кальция зафиксировано на участке под томатами.

Ключевые слова: поглотительная способность почв, деградация, обменный кальций, обменный магний, модельный участок.

Для цитирования: Агурова И. В., Сыщиков Д. В., Березовский А. С. Состояние почвенно-поглощающего комплекса почв деградированных земель сельскохозяйственного назначения Донецкой Народной Республики // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4 (44). С. 8–18. EDN: XOPUWW. DOI: 10.5281/zenodo.17587182.

For citations: Agurova I. V., Syshchikov D. V., Berezovskiy A. S. State of the soil-absorbing complex of soils of degraded agricultural lands of the Donetsk People's Republic // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4 (44). P. 8–18. EDN: XOPUWW. DOI: 10.5281/zenodo.17587182.

Введение

В настоящее время деградация земель, затрагивающая сферу сельского хозяйства, зачастую приводит к негативным последствиям, вызывая ухудшение состояния почвы и, как следствие, потере ее функциональных возможностей [1].

Для недопущения деградации земель сельскохозяйственного назначения и усиления контроля за ее состоянием важно организовывать систему агроэкологического мониторинга с изучением ряда диагностических свойств, что даст возможность оценить состояние почв, наметив пути улучшения ее плодородия [2, 3].

К одним из основных диагностических свойств почв различного генезиса относят показатели, характеризующие почвенно-поглощающий комплекс (ППК), а сумма обменных оснований выступает в качестве «ключевого» признака почвенного плодородия. Как показывают исследования ряда авторов, в процессе вовлечения в сельскохозяйственное производство залежей существенно изменяются количественные и качественные составляющие почвенно-поглощающего комплекса. Вследствие интенсивных мелиоративных процессов и грунтового увлажнения почв происходит значительное нарушение баланса кальция и магния в ППК, в частности, повышается накопление обменного магния [4, 5]. При интенсивном сельскохозяйственном использовании земель почвы могут терять часть плодородия, а деградационные процессы отрицательно сказываются на таких свойствах почв как содержание элементов минерального питания, содержание органического вещества, структурно-агрегатный состав, актуальная кислотность, количественный и качественный состав почвенно-поглощающего комплекса и пр. [6–11].

В рамках изучения земель сельскохозяйственного назначения Донецкой Народной Республики нами проводятся комплексные исследования агрохимических свойств деградированных почв, включая и изучение их поглотительной способности [12, 13].

Целью данной работы являлся анализ поглотительной способности почв деградированных земель (на примере Шахтерского района Донецкой Народной Республики – далее ДНР).

Материалы и методы исследований

Исследования проводили на модельных участках восточной и западной части Шахтерского района ДНР на протяжении 2024 г., в рамках этих работ осуществлялся отбор почв под различными овощными и зерновыми культурами, а также изучение почв, оставленных под паром. Сведения об участках и их местоположении приведены в таблице 1.

Отбор почвенных образцов, описание почвенных разрезов, а также изучение показателей, характеризующих количественный и качественный состав почвенно-поглощающего комплекса, проводили согласно общепринятым методикам [14–16, 17]. Так, сумму обменных оснований определяли по методу Каппена-Гильковица. Расчет степени насыщенности почв основаниями производился по формуле:

$$V = \frac{S}{S+H} \times 100\%,$$

где: V – степень насыщенности основаниями, %; S – сумма поглощенных оснований, мг.экв; H – гидролитическая кислотность, мг.экв.

Определение гидролитической кислотности проводили по Каппену, обменный кальций и магний определяли комплексометрическим методом с использованием в качестве индикатора хрома кислотного темно-синего и титрованием трилоном Б.

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по общепринятым методам параметрической статистики на 95 % уровне значимости по Б. А. Доспехову [18]. Все исследования осуществляли в трехкратной повторности.

Местоположение и описание участков, выбранных в качестве модельных, приведено ниже.

Участок № 1. Контроль. Участок со степной растительностью (с. Андреевка, Шахтерский район, 48°12'39.80"N 38°70'76.19"E). Чернозем обыкновенный среднегумусный.

А – 0–37 см. Влажный, коричневый, однородный, среднесуглинистый, зернистый, слабоуплотненный. Новообразований и включений не отмечено. Редкие мелкие корни. Каменистость – 9 %. Переход в горизонт В ясный, волнистый по цвету.

В – влажный, темно-коричневый, однородный, среднесуглинистый, зернистый, умеренно плотный. Отмечены ходы зоогенной природы. Единичные крупные корни. Прослежен до глубины 76 см.

Участок № 2. Склоновый участок поля под пшеницей, второй год монокультуры (с. Дмитровка, Шахтерский район, 47°94'47.28"N 38°90'75.75"E). Чернозем обыкновенный среднесмытый малогумусный.

А – 0–23 см. Сухой, светло-коричневый, однородный, среднесуглинистый, порошисто-зернистый, уплотненный. Новообразований и включений не отмечено. Много корней. Каменистость – 12 %. Переход в горизонт В резкий, волнистый по структуре.

В – сухой, светло-коричневый, однородный, среднесуглинистый, зернистый, плотный. Новообразований и включений не отмечено. Мало корней. Каменистость – 17 %. Прослежен до глубины 32 см.

Участок № 3. Склоновый участок поля под озимой пшеницей, второй год монокультуры (с. Дмитровка, Шахтерский район, 47°55'58.7"N 38°53'55.3"E). Чернозем обыкновенный слабосмытый малогумусный.

А – 0–17 см. Сухой, коричневый, однородный, среднесуглинистый, зернисто-порошистый, уплотненный. Новообразований и включений не отмечено. Много корней. Каменистость – 11 %. Переход в горизонт В ясный, волнистый по цвету и структуре.

В – сухой, темно-коричневый, однородный, среднесуглинистый, зернистый, плотный. Новообразований и включений не отмечено. Мало корней. Каменистость – 15 %. Прослежен до глубины 34 см.

Участок № 4. Склоновый участок поля под кукурузой после пшеницы (с. Степановка, Шахтерский район, 47°55'29.6"N 38°46'36.6"E). Чернозем обыкновенный слабосмытый малогумусный.

А – 0–23 см. Свежий, коричневый, однородный, среднесуглинистый, порошисто-зернистый, слабоуплотненный. Новообразований и включений не отмечено. Редкие корни. Каменистость – 11 %. Переход в горизонт В постепенный, волнистый по цвету и структуре.

В – сырой, темно-коричневый, однородный, среднесуглинистый, зернистый, слабоуплотненный. Новообразований и включений не отмечено. Мало корней. Прослежен до глубины 35 см.

Участок № 5. Склоновый участок поля под паром, первый год после картофеля (с. Пятиполье, Шахтерский район, 48°00'51.1"N 38°06'58.1"E). Чернозем обыкновенный малогумусный.

А – 0–40 см. Сухой, темно-коричневый, однородный, среднесуглинистый, зернистый, рыхлый. Новообразований и включений не отмечено. Корни отсутствуют. Вскипание с глубины 12 см. Переход в горизонт В постепенный, волнистый по цвету.

В – влажный, палево-бурый, однородный, среднесуглинистый, зернистый, уплотненный. Отмечены ходы зоогенной природы. Корни отсутствуют. Прослежен до глубины 62 см.

Участок № 6. Склоновый участок поля под паром первый год после лука (с. Пятиполье, Шахтерский район, 48°00'54.6"N 38°07'33.9"E). Чернозем обыкновенный малогумусный.

А – 0–33 см. Сухой, темно-коричневый, однородный, среднесуглинистый, пылевато-зернистый, уплотненный. Новообразований и включений не отмечено.

Корни отсутствуют. Вскипание с глубины 19 см. Переход в горизонт В постепенный, волнистый по цвету и структуре.

В – влажный, коричневый, однородный, среднесуглинистый, зернистый, уплотненный. Новообразований и включений не отмечено. Корни отсутствуют. Прослежен до глубины 47 см.

Участок № 7. Склоновый участок поля под томатами (с. Пятиполье, Шахтерский район, 48°00'53.5"N 38°07'57.4"E). Чернозем обыкновенный среднегумусный.

А – 0–28 см. Сухой, темно-коричневый, однородный, среднесуглинистый, пылевато-зернистый, плотный. Новообразований и включений не отмечено. Редкие корни. Вскипание с глубины 18 см. Переход в горизонт В ясный, волнистый по цвету и структуре.

В – влажный, коричневый, однородный, среднесуглинистый, зернистый, плотный. Новообразований и включений не отмечено. Мало корней. Прослежен до глубины 52 см.

Участок № 8. Склоновый участок поля под луком (с. Пятиполье, Шахтерский район, 48°01'03.6"N 38°07'19.6"E). Чернозем обыкновенный среднегумусный.

А – 0–28 см. Сырой, темно-коричневый, однородный, среднесуглинистый, зернистый, плотный. Новообразований и включений не отмечено. Редкие корни. Переход в горизонт В постепенный, волнистый по цвету.

В – сырой, коричневый, однородный, среднесуглинистый, зернистый, плотный. Новообразований и включений не отмечено. Единичные корни. Прослежен до глубины 52 см.

Участок № 9. Склоновый участок поля под баклажанами (с. Пятиполье, Шахтерский район, 48°01'04.3"N 38°07'56.8"E). Чернозем обыкновенный малогумусный.

А – 0–24 см. Сухой, коричневый, однородный, среднесуглинистый, пылевато-зернистый, плотный. Новообразований и включений не отмечено. Редкие корни. Вскипание с глубины 15 см. Переход в горизонт В постепенный, волнистый по цвету и структуре.

В – сырой, светло-коричневая, однородный, среднесуглинистый, зернистый, плотный. Новообразований и включений не отмечено. Единичные корни. Прослежен до глубины 48 см.

Результаты и их обсуждение

При изучении значений суммы обменных оснований на участках под различными сельскохозяйственными культурами зафиксировано широкое варьирование этого показателя в пределах от 10,22 до 38,08 мг.-экв./100 г почвы (см. таблицу 1).

Низкие показатели суммы обменных оснований, нехарактерные для чернозема обыкновенного, зафиксированные на участке № 1 (целинная почва), можно объяснить характером материнской породы, сформированной на плотных кристаллических породах. Однако, несмотря на пониженные показатели суммы обменных оснований на контрольном участке, степень насыщенности основаниями превышает 97 %, что благоприятно сказывается на поглотительной способности почв и ее агрофизических показателях.

На участках под пшеницей (№ 2–3) значения суммы обменных оснований достоверно снижены по отношению к контролю на 37,2–44,4 %, что негативно отражается на качественном и количественном содержании почвенно-поглощающего комплекса (ППК). Для этих участков зафиксировано также существенное повышение значений гидrolитической кислотности почвы (в 10 и более раз). Такое превышение

показателей гидролитической кислотности, а также снижение суммы обменных оснований, возможно, связано с крутизной склона поля, достигающей 70–75°, что обуславливает высокую степень эродированности почвы. Ранее нами установлено существенное снижение показателя суммы обменных оснований под такими сельскохозяйственными культурами как подсолнечник, пшеница, кукуруза [12, 13]. Степень насыщенности основаниями не превышает 70 %, в связи с чем данные почвы относят к ненасыщенным основаниями. Как известно, чем выше поглотительная способность почв, тем выше содержание в почве химических элементов таких как кальций, магний и калий. В связи с такими низкими показателями поглотительной способности данные участки могут представлять потенциальную угрозу для выращивания не только зерновых, но и любых других сельскохозяйственных культур.

Таблица 1 – Сумма обменных оснований (мг.-экв./100 г почвы), степень насыщенности почв основаниями (%), гидролитическая кислотность в почвах агроценозов

Участок/ горизонт	Сумма обменных оснований			Гидролитическая кислотность (ммоль экв./100 г почвы)	Степень насыщенности основаниями (%)
	М ± m	% к контролю	Tst	М ± m	
№ 1 А	20,78 ± 0,089	–	–	0,62 ± 0,051	97,1
№ 1 В	18,38 ± 0,446	–	–	0,47 ± 0,078	97,5
№ 2 А	13,05 ± 0,499*	62,8	15,2	6,26 ± 0,106*	67,6
№ 2 В	11,2 ± 0,527*	60,9	10,4	4,9 ± 0,156*	69,6
№ 3 А	12,78 ± 0,646*	61,5	12,3	6,41 ± 0,078*	66,6
№ 3 В	10,22 ± 1,958*	55,6	4,1	4,96 ± 0,102*	67,3
№ 4 А	22,6 ± 0,243*	108,8	7,0	2,3 ± 0,051*	90,8
№ 4 В	20,24 ± 0,584*	110,1	2,5	1,89 ± 0,078*	91,5
№ 5 А	26,89 ± 0,236*	129,4	24,2	0,8 ± 0,051*	97,1
№ 5 В	23,92 ± 0,371*	130,1	9,5	0,53 ± 0,051	97,8
№ 6 А	38,08 ± 0,147*	183,3	100,6	0,63 ± 0,015	98,4
№ 6 В	28,91 ± 0,332*	157,2	18,9	0,46 ± 0,015	98,4
№ 7 А	31,88 ± 0,456*	153,4	23,9	0,71 ± 0,051	97,8
№ 7 В	25,57 ± 0,552*	139,1	10,1	0,38 ± 0,03	98,5
№ 8 А	30,06 ± 0,355*	144,6	25,3	0,83 ± 0,03*	97,3
№ 8 В	25,27 ± 0,702*	137,4	8,3	0,56 ± 0,03	97,8
№ 9 А	27,56 ± 0,342*	132,6	19,2	0,86 ± 0,03*	97,0
№ 9 В	23,75 ± 0,697*	129,2	6,5	0,65 ± 0,03*	97,3

*Примечание. Здесь и далее. М – среднее значение признака, m – ошибка среднего, % – процент превышения значений по отношению к аналогичным почвенным горизонтам участка № 1, Tst – значения критерия Стьюдента, * – различия статистически достоверны при $p < 0,05$.*

Отличались от контроля значения суммы обменных оснований в почве опытного участка № 4 под кукурузой (превышение по сравнению с целиной на 8–10 %). Видимые изменения (по сравнению с участками № 2–3) связаны с географическим местоположением участка, а именно большей удаленностью от Донецкого кряжа, в связи с чем – меньшей каменистостью, формированием более плодородной почвы, с высокой поглотительной способностью. Кроме того, крутизна участка не была столь выражена. Предыдущие наши исследования показали существенное содержание глыбистой части в горизонте В (более 40 %) участка № 4, что создавало крайне неблагоприятные условия для выращивания сельскохозяйственных культур. Доля микроагрегатной части (частицы меньше 0,25 мм) в почве горизонта А была достаточно высока (более 9 %), что может вызывать

излишнее заиливание, ухудшение питательного режима вследствие уменьшения окислительно-восстановительного потенциала, снижение всхожести семян из-за появления почвенной корки [19].

На опытных участках № 7–9 значения суммы обменных оснований выше по отношению к контрольным показателям в среднем в 1,3–1,5 раза, их значения варьируют от 23,75 до 31,88 мг.-экв./100 г почвы. Превышение этого показателя по сравнению с целинной почвой (контрольным участком) можно объяснить разновидностью материнской породы на участках под овощными культурами (на лессовидных суглинках). К одному из характерных признаков лессов относят вертикальную пористость, создаваемую за счет расположенных в почве тонких вертикальных каналцев, изнутри покрытых налетом углекислых солей (в большинстве случаев – карбонатов кальция). Высокая степень насыщенности основаниями определяется карбонатностью, особенностями водного режима, присутствием в составе ППК большого количества катионов кальция.

Участки под паром (№ 5–6) отличались высокими показателями поглотительной способности, так, значения суммы обменных оснований находились в пределах от 23,92 до 38,08 мг.-экв./100 г почвы, что соотносится с данными по изучению черноземов обыкновенных. В данном случае, вероятнее всего отсутствие механической обработки почвы, создание благоприятного водного режима отразились и на составе ППК. Установлено, что на всех изученных участках с глубиной показатели суммы обменных оснований снижались, наиболее существенное снижение этого показателя было зафиксировано на участках под паром и овощными культурами.

Сопоставление этих данных с полученными ранее данными дает основание утверждать в целом о наличии схожей тенденции в изменении поглотительной способности почв сельхозназначения Донецкой Народной Республики. Так, наиболее существенное снижение показателя суммы обменных оснований фиксируется при сочетанном действии ряда отрицательных факторов, включая склоновые поверхности полей, отбор проб почвы под культурой-предшественником с высоким уровнем выноса элементов минерального питания и прочее на малогумусированных участках [12, 13].

На всех участках при изучении количественного состава ППК показано преобладание катионов кальция и магния, что является генетическим признаком изучаемых почв (таблицы 2, 3).

Как известно, кальций относится к категории хороших коагулянтов, участвуя в коагуляции почвенных коллоидов и образовании водостойких агрегатов, а с уменьшением его количества в ППК могут происходить необратимые изменения в самой почве. Ранее проведенные исследования показали преобладание в составе ППК модельных участков под сельскохозяйственными культурами ионов кальция и магния [12, 13]. На контрольном участке процент обменного кальция от общей суммы обменных оснований составлял 75,7–78,2 %, что подтвердило ранее проведенные нами исследования, где в условиях абсолютного заповедания содержание обменного кальция достигало 80,6 % от суммы обменных оснований [12].

Уменьшение содержания в почве обменного кальция по сравнению с контрольным вариантом наиболее существенно затронуло участки под пшеницей (№ 2–3), что, наряду со сниженным процентом от общей суммы обменных оснований (не более 68 %), может быть индикатором протекания деграционных процессов и требует пристального внимания и контроля (см. таблицу 2). Кроме того, как показывают результаты исследований, доля магния в сумме обменных оснований ППК на участках повышена (см. таблицу 3), при соотношении кальция и магния в

почвах как 3:1, что является отклонением от оптимального соотношения (5:1). Так, исследования некоторых авторов показали, что типичное соотношение кальция к магнию как 5:1 обуславливает аналогичность действия обоих оснований [20]. В нашем же случае повышенное количество магния на ряде участков связано с избыточной щелочностью, а также применяемой системой орошения (в случае с овощными культурами).

Таблица 2 – Содержание обменного кальция (мг.-экв./100 г почвы) в почвах агроценозов

Участок/ горизонт	M ± m	% к контролю	Tst	% от суммы обменных оснований
№ 1 А	16,25 ± 0,38	–	–	78,2
№ 1 В	13,92 ± 0,44	–	–	75,7
№ 2 А	8,83 ± 0,22*	54,4	16,8	67,7
№ 2 В	7,08 ± 0,44*	50,9	13,9	63,2
№ 3 А	8,25 ± 0,14*	50,8	19,6	64,6
№ 3 В	6,25 ± 0,14*	44,9	16,5	61,2
№ 4 А	15,67 ± 0,46	96,4	1,0	69,3
№ 4 В	14,08 ± 0,22	101,2	0,3	69,6
№ 5 А	20,5 ± 0,14*	126,2	10,4	76,2
№ 5 В	17,5 ± 0,29*	125,7	6,8	73,2
№ 6 А	30,75 ± 0,29*	189,2	30,3	80,8
№ 6 В	23,25 ± 0,95*	167,1	8,9	80,4
№ 7 А	25,17 ± 0,55*	154,9	13,4	78,9
№ 7 В	19,92 ± 0,6*	143,1	8,0	77,9
№ 8 А	23,42 ± 0,74*	144,1	8,6	77,9
№ 8 В	18,33 ± 0,22*	131,7	9,0	72,5
№ 9 А	21,25 ± 0,29*	130,8	10,4	77,1
№ 9 В	16,92 ± 0,3*	121,6	5,6	71,2

Таблица 3 – Содержание обменного магния (мг.-экв./100 г почвы) в почвах агроценозов

Участок / горизонт	M ± m	% к контролю	Tst	% от суммы обменных оснований	% от Ca	Соотношение Mg/Ca
№ 1 А	4,17 ± 0,22	–	–	20,1	25,6	1/4
№ 1 В	3,42 ± 0,22	–	–	18,6	24,6	1/4
№ 2 А	3,00 ± 0,14*	72,0	4,4	23,0	34,0	1/3
№ 2 В	2,33 ± 0,08*	68,3	4,6	20,8	32,9	1/3
№ 3 А	2,75 ± 0,14*	66,0	5,4	21,5	33,3	1/3
№ 3 В	2,08 ± 0,22*	61,0	4,3	20,4	33,3	1/3
№ 4 А	4,33 ± 0,22	104,0	0,5	19,2	27,7	2/7
№ 4 В	3,67 ± 0,08	107,3	1,1	18,1	26,0	1/4
№ 5 А	6,0 ± 0,14*	144,0	7,0	22,3	29,3	2/7
№ 5 В	4,83 ± 0,08*	141,5	6,0	20,2	27,6	2/7
№ 6 А	7,17 ± 0,3*	172,0	8,0	18,8	23,3	1/4
№ 6 В	5,33 ± 0,08*	156,1	8,1	18,4	22,9	2/9
№ 7 А	5,92 ± 0,22*	142,0	5,6	18,6	23,5	1/4
№ 7 В	4,5 ± 0,14*	131,7	4,1	17,6	22,6	2/9
№ 8 А	5,67 ± 0,08*	136,0	6,4	18,9	24,2	1/4
№ 8 В	4,25 ± 0,14*	124,4	3,2	16,8	23,2	1/4
№ 9 А	5,38 ± 0,26*	129,0	3,5	19,5	25,3	1/4
№ 9 В	4,04 ± 0,11*	118,3	2,5	17,0	23,9	1/4

Наши предыдущие исследования показали подобную тенденцию, заключающуюся в смещении оптимального соотношения магния к кальцию в среднем до 1:3, что может негативно отражаться на процессах почвообразования [12, 13].

Такое избыточное содержание магния может привести к магниевому осолонцеванию и пептизации почвенных коллоидов, что негативно сказывается на водных, физических и агрохимических свойствах почвы.

На участках, оставленных под паром (участки № 5–6), содержание обменного кальция превышало контрольные показатели в среднем в 1,3–1,9 раза, а процент от суммы обменных оснований достигал 80 %.

Достоверно не отличались от контроля значения обменного кальция и магния на участке № 4, в месте произрастания кукурузы, где процент содержания кальция от общей суммы обменных оснований достигал практически 70 %, а процент от кальция в ППК составлял 26–27,7 % и стремился к более благоприятному соотношению кальция к магнию как 4:1. Положительные тенденции соотношения кальция к магнию и повышения роли кальция в ППК обусловлены, в том числе, и характером материнской породы, в связи с большей удаленностью от Донецкого кряжа и формированием лёсса, с преобладанием в составе кальция.

На опытных участках № 7–9 под овощными культурами содержание обменного кальция превышало контрольные показатели в среднем на 22–55 %. Наибольшее количество обменного кальция зафиксировано на участке под томатами, что создает благоприятные условия для выращивания данной культуры. Как показали проведенные исследования, почвы участков № 5–9 имеют карбонатный характер, а преобладание кальция в составе ППК, связано как с характером материнской породы (лессовидным суглинком), так и с применением известкования, что положительно сказывается на развитии овощных культур.

Выводы

В результате изучения показателя суммы обменных оснований в ППК почвы показано существенное снижение данного показателя на участках под пшеницей в сравнении с контрольным вариантом в 1,6–1,8 раза, что, наряду с повышенными значениями гидролитической кислотности почвы (в 10 и более раз), создает неблагоприятные условия для выращивания данной культуры. Значения суммы обменных оснований на участках под томатами, луком и баклажанами превышали показатели целинной почвы на 29,2–53,4 %. Участки под паром также отличались высокими значениями суммы обменных оснований, достигающими 38,08 мг.- экв./100 г почвы, что кроме всего прочего связано с отсутствием механической обработки и созданием благоприятного водного режима почв (отсутствие орошения, например).

В составе почвенно-поглощающего комплекса преобладают обменный кальций и магний. Существенное, достоверно значимое, уменьшение доли обменного кальция в ППК почвы по сравнению с контрольным вариантом было зафиксировано на участках под пшеницей. С другой стороны, доля обменного магния в сумме обменных оснований ППК на этих участках было повышено, что вызвало резкое смещение соотношения кальция и магния в ППК как к 3:1. На участках, оставленных под паровой обработкой (№ 5–6), содержание обменного кальция было в 1,3–1,9 раза выше по отношению к контролю. На опытных участках под овощными культурами содержание обменного кальция превышало контрольные показатели в среднем на 22–55 %. Наибольшее количество обменного кальция зафиксировано на участке под томатами, что создает благоприятные условия для выращивания данной культуры.

Литература

1. Алманова Ж. С., Кенжегулова С. О., Калакова М. Е. Современное состояние почвенного плодородия пахотных почв Федоровского района Костанайской области // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 9. С. 81–86.
2. Красницкий В. М., Шмидт А. Г. Элементы мониторинга для оценки плодородия пахотных земель // Почвоведение и агрохимия. 2019. № 3. С. 88–96.
3. Chaudhari S. K., Biswas P. P., Kapil H. Soil health and fertility // In book: The Soils of India. (Part of the book series: World Soils Book Series (WSBS)) / Ed. by Mishra B. Cham: Springer, 2020. P. 215–

231. DOI: 10.1007/978-3-030-31082-0_11.

4. Беспалов В. А., Чевердин Ю. И., Титова Т. В. Трансформация почвенного поглощающего комплекса черноземных почв каменной степи при длительном антропогенном и постмелиоративном воздействии // *Агрофизика*. 2018. № 4. С. 9–16. DOI: 10.25695/AGRPH.2018.04.02.

5. Горбунова Ю. С., Девятова Т. А. Динамика показателей поглотительной способности почв после пирогенного воздействия // *Сорбционные и хроматографические процессы*. 2019. Т. 19. № 6. С. 718–725. DOI: 10.17308/sorpchrom.2019.19/2235.

6. Калугин Д. В., Цховребов В. С., Кукушкина В. В. Изменение физико-химических показателей чернозема выщелоченного при внесении горных пород // *Агрохимический вестник*. 2017. № 4. С. 20–22.

7. Ал-Дарраджи М. М., Цховребов В. С. Агрохимическая характеристика и состояние почвенно-поглощающего комплекса каштановой почвы целины и пашни в сравнении с палеопочвой // *Вестник АПК Ставрополя*. 2023. Т. 49. № 1. С. 37–41. DOI: 10.31279/222-9345-2023-12-49-37-41.

8. Плотников А. М., Еликбаева С. А. Физико-химические свойства выщелоченных черноземов Южного Зауралья при различных уровнях интенсификации земледелия // *Вестник Курганской ГСХА*. 2019. № 4. С. 17–19.

9. Девятова Т. А., Божко С. Н., Горбунова Ю. С. Изменение поглотительной способности почв по элементам рельефа балочных водосборов ЦЧР // *Сорбционные и хроматографические процессы*. 2020. Т. 20. № 3. С. 385–392. DOI: 10.17308/sorpchrom.2020.20/2875.

10. Горбунова Ю. С., Белик А. В., Божко С. Н., Девятова Т. А. Динамика показателей поглотительной способности черноземов // *Проблемы региональной экологии*. 2021. Т. 31. С. 5–9. DOI: 10.24412/1728-323X-2021-1-5-9.

11. Чуюн О. Г. Оценка почвенного поглощающего комплекса черноземов и серых лесных почв // *Агрохимия*. 2010. № 10. С. 11–19.

12. Агурова И. В., Сыщиков Д. В., Березовский А. С. Изменение поглотительной способности почв под влиянием деградационных процессов при выращивании сельскохозяйственных культур // *Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение*. 2024. Т. 79. № 3. С. 161–169. DOI: 10.55959/MSU0137-0944-17-2024-79-3-161-169.

13. Сыщиков Д. В., Агурова И. В. Изменение поглотительной способности почв деградированных агроэкосистем Донбасса // *Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева*. 2023. Вып. 117. С. 101–117. DOI: 10.19047/0136-1694-2023-117-101-117.

14. Методические рекомендации по морфологическому описанию почв // Сост. Дюкарев А. Г., Пологова Н. Н., Герасько Л. И. Томск: Изд-во СО РАН, 1999. 39 с.

15. Розанов Б. Г. Морфология почв. М.: Академический проект, 2004. 432 с.

16. Методы почвенной микробиологии и биохимии // Под ред. Звягинцева Д. Г. М.: Изд-во МГУ, 1991. 304 с.

17. Практикум по агрохимии // Под ред. Минеева В. Г. М.: Изд-во МГУ, 2001. 689 с.

18. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Альянс, 2011. 350 с.

19. Агурова И. В., Сыщиков Д. В., Березовский А. С. Оценка структурно-агрегатного состава черноземов обыкновенных агроэкосистем Донецкой Народной Республики // *Проблемы агрохимии и экологии*. 2025. № 1. С. 25–29. DOI: 10.26178/AE.2025.67.67.002.

20. Вальков В. Ф., Елисеева Н. В., Имгрунт И. И., Казеев К. Ш., Колесников С. И. Справочник по оценке почв. Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2004. 236 с.

References

1. Almanova Zh. S., Kenzhegulova S. O., Kalakova M. E. Current state of soil fertility of agricultural soils of Fedorovsky district, Kostanay region // *Bulletin of Kursk State Agricultural Academy*. 2021. No. 9. P. 81–86.

2. Krasnitsky V. M., Schmidt A. G. Monitoring elements for assessing the fertility of arable land // *Soil Science and Agrochemistry*. 2019. No. 3. P. 88–96.

3. Chaudhari S. K., Biswas P. P., Kapil H. Soil health and fertility // In book: *The Soils of India*. (Part of the book series: World Soils Book Series (WSBS)) / Ed. by Mishra B. Cham: Springer, 2020. P. 215–231. DOI: 10.1007/978-3-030-31082-0_11.

4. Беспалов В. А., Чевердин Ю. И., Титова Т. В. Transformation of the soil-absorbing complex of the chernozem soils in the Kamennaya Steppe under prolonged anthropogenic and post-reclamation influence // *Agrophysica*. 2018. No. 4. P. 9–16. DOI: 10.25695/AGRPH.2018.04.02.

5. Gorbunova Yu. S., Devyatova T. A. Dynamics of soil absorption capacity after pyrogenic impacts // *Sorbtsionnye I Khromatograficheskie Protssesy*. 2019. Vol. 19. No. 6. P. 718–725. DOI: 10.17308/sorpchrom.2019.19/2235.

6. Kalugin D. V., Tskhovrebov V. S., Kukushkina V. V. Changes of physical-chemical parameters of leached chernozem due to application of parent rocks // *Agrochemical Herald*. 2017. No. 4. P.

20–22.

7. Al-Darraji M. M., Tskhovrebov V. S. Agrochemical characteristics and condition of the soil-absorbing complex of chestnut soil of virgin land and arable land in comparison with paleosoil // Agricultural Bulletin of Stavropol Region. 2023. Vol. 49. No. 1. P. 37–41. DOI: 0.31279/222-9345-2023-12-49-37-41.
8. Plotnikov A. M., Elikbaeva S. A. Physical and chemical properties of leached black chernozems of the South Zauralye at various levels of agricultural intensification // Vestnik Kurganskoj GSHA. 2019. No. 4. P. 17–19.
9. Devyatova T. A., Bozhko S. N., Gorbunova Yu. S. Alterations in the absorption capacity of soils depending on the elements of the relief of the ravine catchments of the Central Black Earth Region // Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protssesy. 2020. Vol. 20. No. 3. P. 385–392. DOI: 10.17308/sorpchrom.2020.20/2875.
10. Gorbunova Yu. S., Belik A. V., Bozhko S. N., Devyatova T. A. Agroecological dynamics of the absorption capacity of chernozems // Problems of Regional Ecology. 2021. Vol. 31. P. 5–9. DOI: 10.24412/1728-323X-2021-1-5-9.
11. Chuyan O. G. Assessment of the soil exchange complex of chernozems and gray forest soils // Agrohimiya. 2010. No. 10. P. 11–19.
12. Agurova I. V., Syshchikov D. V., Berezovskiy A. S. Changes in the absorption capacity of soil under the influence of degradation processes during cultivation of agricultural crops // Lomonosov Soil Science Journal. 2024. Vol. 79. No. 3. P. 161–169. DOI: 10.55959/MSU0137-0944-17-2024-79-3-161-169.
13. Syshchikov D. V., Agurova I. V. Changes in the absorptive capacity of soils of Donbass degraded agroecosystems // Dokuchaev Soil Bulletin. 2023. Iss. 117. P. 101–117. DOI: 10.19047/0136-1694-2023-117-101-117.
14. Methodological recommendations for the morphological description of soils // Comp. by Dyukarev A. G., Pologova N. N., Gerasko L. I. Tomsk: Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SB RAS) Publ., 1999. 39 p.
15. Rozanov B. G. Soil morphology. Moscow: Akademicheskii proekt, 2004. 432 p.
16. Methods of soil microbiology and biochemistry // Ed. by Zvyagintsev D. G. Moscow: Moscow State University Publ., 1991. 304 p.
17. Workshop on agrochemistry // Ed. by Mineev V. G. Moscow: Moscow State University Publ., 2001. 689 p.
18. Dospekhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow. Alyans, 2011. 350 p.
19. Agurova I. V., Syshchikov D. V., Berezovskiy A. S. Assessment of the ordinary chernozem soils structural-aggregate composition in the agroecosystems of the Donetsk People's Republic // Agrochemistry and Ecology Problems. 2025. No. 1. P. 25–29. DOI: 10.26178/AE.2025.67.67.002.
20. Valkov V. F., Eliseeva N. V., Imgrunt I. I., Kazeev K. Sh., Kolesnikov S. I. Handbook of soil assessment. Maykop: GURIPP "Adygeya", 2004. 236 p.

UDC 631.413.2+632.125

Agurova I. V., Syshchikov D. V., Berezovskiy A. S.

STATE OF THE SOIL-ABSORBING COMPLEX OF SOILS OF DEGRADED AGRICULTURAL LANDS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Summary. Currently, land degradation causes significant damage to the condition of soils and crop yields. The agroecological monitoring system is considered a "key" element of control over the condition of agricultural lands, and, with the study of several diagnostic properties, will make it possible to assess the state of the soil and outline ways to improve its fertility. The aim of the work was to analyze the absorption capacity of soils on degraded lands in the Donetsk People's Republic (DPR). Studies were conducted on model plots in the Shakhtyorsk district of the DPR throughout 2024 (under various vegetable and grain crops, as well as fallow fields). In the course of the study of the sum of exchangeable bases, the methods generally accepted in agrochemistry were used. The results of the analysis of the sum of exchange bases show a decrease in indicators in model plots under wheat compared to virgin soil by 37.2–44.4 %. In the areas under vegetable crops, the sum of exchangeable bases was found to be 29.2–53.4 % higher than in the control. Fallow areas were distinguished by high values of the sum of exchangeable bases, reaching 38.08 mg-eq/100 g of soil. This phenomenon was attributed to the absence of mechanical treatment and the creation of a favorable water regime for the soils. A

predominance of exchangeable calcium and magnesium was revealed in all the studied plots. The lowest amount of exchangeable calcium was observed in the areas under wheat, with a reduction of 45–50 % compared to the control. The calcium-to-magnesium ratio in the soil-absorbing complex was 3:1, which is a deviation from the optimum in soils with rational land use. In the areas under vegetable crops, the content of exchangeable calcium exceeded the control by an average of 22–55 %. The maximum amount of exchangeable calcium was observed in the area under tomatoes.

Keywords: *soil absorption capacity, degradation, exchangeable calcium, exchangeable magnesium, model plot.*

Агурова Ирина Владимировна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории почвенно-экологических исследований, ФГБНУ Донецкий ботанический сад; 283023, Россия, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр. Ильича, 110; e-mail: ir.agur@mail.ru.

Сыщиков Дмитрий Валерьевич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории почвенно-экологических исследований, ФГБНУ Донецкий ботанический сад; 283023, Россия, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр. Ильича, 110; e-mail: 2007dmitry@rambler.ru.

Березовский Андрей Сергеевич, аспирант, младший научный сотрудник лаборатории почвенно-экологических исследований, ФГБНУ Донецкий ботанический сад; 283023, Россия, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр. Ильича, 110; e-mail: berezovskiias@list.ru.

Agurova Irina Vladimirovna, Cand. Sc. (Biol.), leading researcher, Laboratory of soil and ecological research, FSBSI DBG; 110, Ilyicha ave., Donetsk, Donetsk People's Republic, 283023, Russia; e-mail: ir.agur@mail.ru.

Syshchykov Dmitry Valerievich, Cand. Sc. (Biol.), leading researcher, Laboratory of soil and ecological research, FSBSI DBG; 110, Ilyicha ave., Donetsk, Donetsk People's Republic, 283023, Russia; e-mail: 2007dmitry@rambler.ru.

Berezovskiy Andrey Sergeevich, postgraduate student, junior researcher, Laboratory of soil and ecological research, FSBSI DBG; 110, Ilyicha ave., Donetsk, Donetsk People's Republic, 283023, Russia; e-mail: berezovskiias@list.ru.

Работа выполнена в рамках госзадания ФГБНУ Донецкий ботанический сад по теме FREG-2023-0002 “Качественные и функциональные характеристики почв сельскохозяйственных угодий в степной зоне и пути восстановления их биологической продуктивности”, № 123101300198-3.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 08.07.2025.

Дата принятия к печати – 20.08.2025.